

Saidov Abdusobirjon Abduraxmonovich

Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrası professori,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: sobir59@mail.ru

Raximberdiev Sanjarbek Alisher o‘g‘li

Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrası o‘qituvchisi,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: raximberdiyevsanjarbek@gmail.com

Raximov Giyosbek Xudoyor o‘g‘li

Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrası,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: iyosbekraximov12@gmail.com

Abdullayev Bobir Amrullayevich

Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrası talabasi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: abdullayevbobir556@gmail.com

**IOT SENSORLARI ASOSIDA SUV OMBORIDAGI SUV RESURLARINI
BOSHQARISHNING INTELLEKTUAL ALGORITMLARI VA AXBOROT TIZIMI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston suv resurslarining tanqisligi sharoitida suv omborlarini samarali boshqarish muammosi yoritilib, bu borada IoT texnologiyalari va sun‘iy intellekt (AI) algoritmlaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Mamlakatdagi mavjud suv omborlarining monitoringi, ularning real hajmini aniqlash va suv taqsimotini optimallashtirish uchun masofaviy sensorlar, simsiz aloqa texnologiyalari (LoRaWAN, NB-IoT, ZigBee) va intellektual boshqaruv tizimlari joriy etilishi zarurligi asoslab beriladi. Maqolada IoT sensorlari yordamida yig‘ilgan ma‘lumotlarni qayta ishlash, bashorat qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda sun‘iy neyron tarmoqlar, bulanik mantiq, mashinali o‘rganish va evolyusion algoritmlarning roli ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, “aqli suv ombori” konsepsiyasi asosida axborot tizimi arxitekturasi ishlab chiqilib, uning komponentlari va funksional imkoniyatlari batafsil bayon etiladi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda suv xo‘jaligini raqamlashtirish va barqaror boshqaruvga o‘tishda IoT va AI texnologiyalarining muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: IoT, sun‘iy intellekt, suv ombori, suv resurslarini boshqarish, LoRaWAN, NB-IoT, ZigBee, sensor tarmoqlari, boshqaruv algoritmlari, axborot tizimi arxitekturasi, bulanik mantiq, mashinali o‘rganish, suv monitoringi, aqli suv ombori, raqamli transformatsiya.

I.Kirish.

O‘zbekiston suv resurslari bo‘yicha jahon miqyosida tanqis hududlardan biri hisoblanadi. Mamlakat yiliga taxminan 51 milliard kub metr suv iste‘mol qiladi, biroq uning atigi 10 foizi samarali foydalanilmoqda (ya‘ni, maqsadli manzilga yetib boradi). Suvning 90% qismi qishloq xo‘jaligiga yo‘naltiriladi va an‘anaviy usullardagi sug‘orish (masalan, dalalarni toshqin usulda sug‘orish) tufayli yarmidan ko‘pi nobud bo‘ladi. Buning oqibatida har yili yaylov va dalalarda suv yetishmovchiligi kuzatilib, fermerlar qurg‘oqchilikga qarshi kurashishga majbur bo‘lmoqda. Iqlim o‘zgarishi ham suv zaxiralariga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, kelgusida vaziyatni yanada og‘irlashtirishi kutilmoqda. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, keyingi 20 yil ichida O‘zbekistonda suvga bo‘lgan talab ortib, mavjud suv manbalari qisqarishi natijasida hozirgi tanqislik darajasi 5 barobargacha kuchayishi mumkin. Jahon Resurslari Instituti ma‘lumotiga ko‘ra, 2040-yilga borib O‘zbekiston dunyodagi suv tanqisligi eng yuqori bo‘lgan 33 mamlakat qatoriga kiradi. Bu sharoitda suv omborlarini samarali boshqarish, yo‘qotishlarni kamaytirish va suvdan oqilona foydalanish masalalari beqiyos ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda respublika bo‘yicha 71 ta strategik ahamiyatga ega suv ombori mavjud bo‘lib, ularning aksariyati daryo oqizqlari hisobiga yildan-yilga to‘lmoqda. Masalan, Charvak suv omborining dastlabki sig‘imi 2 mlrd m³ bo‘lgan bo‘lsa, so‘nggi gidrologik o‘lchovlar natijasida uning amaldagi hajmi 1,84 mlrd m³ga tengligi aniqlangan – ya‘ni yillar davomida to‘planib borgan loyqa tufayli sig‘imning 8,3 foizi yo‘qolgan. Bunday sedimentatsiya jarayoni barcha tabiiy to‘yinishga ega (suv sathi asosan daryo oqimi bilan to‘ldiriladigan) 64 ta omborda kuzatilmoqda. Omborlardagi haqiqiy suv hajmi va daryo oqimi bo‘yicha ishonchli axborotning yetishmasligi, ayniqsa qurg‘oqchilik yillarda, suv resurslarini noto‘g‘ri taqsimlashga olib kelib, salbiy oqibatlar keltirib chiqarmoqdag. Suv omborlarining real hajmi yil sayin kamayib borayotgani sababli, mavjud resurslarni to‘g‘ri baholash va taqsimlash uchun ularning haqiqiy sig‘imini doimiy ravishda monitoring qilish zarur.

O‘zbekistonda suv xo‘jaligini raqamli transformatsiya qilishga bo‘lgan ehtiyoj aynan shu muammolar fonida kun tartibiga chiqdi. 2022-yilda mamlakat prezidentining topshirig‘i bilan barcha yirik suv omborlarida xavfsizlikni oshirish maqsadida zamonaviy monitoring tizimlarini joriy etish, gidrotexnik inshootlarni modernizatsiya qilish va o‘lchov asbob-uskunalarini yangilash ishlari boshlandi. Jumladan, “O‘zbekgidroenergo” AJ tarkibidagi 6 ta yirik suv ombori va ulardagi GESlar yagona markazdan real vaqt rejimida kuzatib boriladigan bo‘ldi. Buning uchun 1500 dan ortiq yuqori aniqlikdagi datchik va sensorlar o‘rnatilib, ularning ma‘lumotlari doimiy ravishda Situatsion markazga uzatilmoqda. Natijada, suv omborlarining holati to‘g‘risida uzluksiz va ishonchli axborot oqimi yo‘lga qo‘yilib, operativ tahlil va bashorat qilish, favqulodda holatlarning oldini olish imkoniyati ortdi. Masalan, ilk bor omborlarni boshqarish bo‘yicha “Xavfsizlik me‘yorlari” ishlab chiqilib, qabul qilinayotgan qarorlarni sun‘iy intellekt asosida optimallashtirish yo‘lga qo‘yildi.

Birinchi qilinshi kerak bo‘lgan qadamlar suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarning samaradorligini yaqqol ko‘rsatmoqda. Xususan, IoT (Narsalar Interneti) texnologiyalari yordamida masofaviy datchiklar orqali suv sathi, oqimi va sifati kabi parametrlardan doimiy xabardor bo‘lish, sun‘iy intellekt algoritmlari orqali esa yig‘ilgan katta ma‘lumotlar oqimini tahlil qilib, suvni taqsimlash va boshqarishning eng maqbul yechimlarini tanlash imkoni paydo bo‘ladi. O‘zbekiston hukumatining tashabbuslari va xalqaro moliyaviy institutlar (masalan, Osiyo Taraqqiyot Banki) ko‘magida suv sektorini raqamlashtirish va “aqlli” boshqaruv tizimlarini joriy etish ishlari boshlangan. Ayni paytda olib borilayotgan loyiha doirasida mamlakat bo‘ylab suv inshootlariga masofadan o‘qish imkonini beruvchi zamonaviy suv o‘lchagichlar va telemetriya uskunalari o‘rnatilmoqda, mavjud tarmoqlarning raqamli xaritalari tuzilmoqda, shuningdek, meteorologik ma‘lumotlarga asoslangan suv balansi modellashtirilib, suv ta‘minotini real vaqt rejimida boshqarish tizimi yaratilmoqda. ADB vakillarining ta‘kidlashicha, “O‘zbekistonning suv resurslariga iqlim o‘zgarishi va samarasiz foydalanish jiddiy tahdid solmoqda. Aqlli suv boshqaruvi tizimlarini joriy etish orqali suv iste‘molini optimallashtirish, energiya sarfini kamaytirish va operatsion samaradorlikni

oshirishga erishiladi” (Kanokpan Lao-Araya, 2025). Demak, mavjud muammo va ehtiyojlar raqamli yechimlarni tatbiq etishni talab etmoqda va ilmiy izlanishlar oldida suv omborlarini IoT sensorlari va intellektual algoritmlar vositasida samarali boshqarishning konseptual asoslarini yaratish vazifasi turibdi.

Ushbu maqolada suv omborlari resurslarini boshqarishda IoT texnologiyalari va sun'iy intellekt (AI) yondashuvlaridan foydalanish masalasi chuqur tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekiston sharoitidagi suv omborlari holati va monitoringi tahlil qilinib, IoT sensor tarmoqlarini joriy etish imkoniyatlari, turli simsiz aloqa texnologiyalarining (LoRaWAN, NB-IoT, ZigBee va boshqalar) afzalliklari taqqoslanadi. Shuningdek, intellektual boshqaruv algoritmlarining (masalan, mashinali o'rganish, sun'iy neyron tarmoqlar, bulutli (fuzzy) mantiq usullari) suv resurslarini optimallashtirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Suv sathi, oqimlar va sifat ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish bo'yicha taklif etilayotgan axborot tizimi arxitekturasi ishlab chiqilib, blok-sxemalar va grafik chizmalar yordamida tushuntiriladi. Maqolada keltirilgan yondashuvlar 50 yillik tajribaga ega ilmiy rahbar nigohidan izohlanib, ilmiy adabiyotlar va amaliy tajribalar misolida muhokama qilinadi. Maqola tarkibiy jihatdan kirish, nazariy asoslar, metodologiya, eksperiment natijalari, muhokama va xulosa qismlariga ajratilgan bo'lib, har bir qism izchil ilmiy mantiqni aks ettiradi.

II. Nazariy qism.

Suv omborlarida IoT texnologiyalarini qo'llash asoslari

Narsalar Interneti (IoT) atamasi turli jismoniy qurilmalar va sensorlarni bir tarmoqqa ulanib, real vaqt davomida ma'lumot almashish va nazorat qilish imkonini beruvchi texnologiyalar majmuini anglatadi. Suv xo'jaligida IoT tizimlari yordamida suv omborlari, gidroinshootlar va quvurlar holatini doimiy kuzatish, masofadan turib boshqarish hamda hosil bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi. An'anaviy usullarda suv omborlarining sathi va oqimi bo'yicha ma'lumotlar asosan joylarga chiqqan mutaxassislar tomonidan o'lchanib, muntazamlilik va aniqlik yetarli darajada ta'minlanmas edi. Masalan, qishloq xo'jaligi sug'orish tarmoqlarida fermerlar ko'pincha “an'anaviy” bilim va tajribaga asoslanib suv berish vaqti hamda miqdorini belgilashadi. Bunda dala sharoitidagi o'zgarishlar, ayniqsa, tuproq namligi va o'simlik holati kabi ko'rsatkichlar e'tibordan chetda qolishi mumkin, natijada keragidan ortiqcha sug'orish yoki aksincha, yetarli sug'ormaslik kabi holatlar yuzaga keladi. IoT asosidagi arzon va bardoshli datchiklar tuproq namligini, kanal va ariqlar orqali o'tuvchi suv sarfini uzluksiz o'lchab turib, dehqonlarga qachon va qancha suv berish kerakligini aniq ko'rsatib berishi mumkin. Tadqiqotlar bunday yondashuv sug'orish uchun sarflanadigan suvni har gektarda 15-20% gacha tejash imkonini berishini ko'rsatmoqda. Demak, IoT texnologiyalari asosida olgan ma'lumotlarga tayangan holda suvdan foydalanish strategiyasini o'zgartirish, eski “cheksiz suv” modelidan voz kechib, data-driven (ma'lumotga asoslangan) boshqaruvga o'tish zaruriyati mavjud.

Suv omborlari va ularning tarmoqlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy IoT sensorlari quyidagilardir: suv sathini o'lchagich datchiklar – ombor yoki kanal suv sathining o'zgarishini aniq qayd etib boradi (masalan, ultratovushli daraja o'lchagichlar);

- oqim (sarflanish) datchiklari – gidrotexnik inshootlar (to'g'on o'zanlari, truboprovodlar) orqali o'tuvchi suv sarfi va tezligini o'lchaydi;

- bosim sensorlari – quvur va gidrotexnik tizimlardagi suv bosimini nazorat qiladi, bu orqali suv oqimini optimallashtirish va kutilmagan o'zgarishlarni (masalan, qochqinlarni) aniqlashingiz mumkin; harorat sensorlari – suvning haroratini doimiy o'lchab, gidrotexnik jarayonlarni

(masalan, qishda suvning muzlashi xavfi) boshqarishga ko‘mak beradi; suv sifati sensorlari – suvning darajasi, sho‘rluk (mineralizatsiya) darajasi, loyqalik, kislorod miqdori kabi ko‘rsatkichlarni o‘lchaydi. Bu sensorlar orqali omborlardagi suvning miqdoriy holati bilan birga, uning sifat parametrlari ham real vaqt rejimida monitoring qilinadi. Masalan, agar suv sifati (erigan tuzlar) yomonlashsa, bunday signal asosida zudlik bilan choralar ko‘rish (masalan, suvni qo‘shimcha tozalash yoki ifloslanish manbaini aniqlash) mumkin bo‘ladi. Datchiklardan kelgan ma‘lumotlar inson omilisiz uzluksiz uzatilgani sabab, avariya holatlar (to‘g‘onning shikastlanishi, trubaning yorilishi va hokazo) yoki noqonuniy suv iste‘molini erta bosqichda aniqlash imkoni tug‘iladi. Shunday qilib, IoT tizimi an‘anaviy monitoring usullariga nisbatan yuqori aniqlik, tezkorlik va keng qamrov bilan ajralib turadi.

Simsiz aloqa texnologiyalari

LoRaWAN, NB-IoT, ZigBee va boshqalar IoT sensor tarmoqlaridan ma‘lumotlarni uzatish uchun turli simsiz aloqa protokollari qo‘llaniladi. Suv omborlari kabi keng hududli va infrastruktura jihatidan tarqoq obyektlar uchun aloqa texnologiyasining qamrov masofasi, energiya tejamkorligi hamda tarmoq topologiyasi kabi jihatlari muhim ahamiyatga ega. Quyida suv resurslarini monitoring qilishda keng qo‘llaniladigan uch xil texnologiya – LoRaWAN, NB-IoT va ZigBee – ning xususiyatlari tahlil qilinadi (1-jadval).

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) – bu past quvvat sarfi evaziga uzoq masofaga aloqa uzatish imkonini beruvchi LPWAN (past quvvatli keng hududli tarmoq) texnologiyasi hisoblanadi. LoRa modulatsiyasi yordamida ishlovchi ushbu protokolda sensor qurilmalar unlicesiyalashtirilgan radiochastotalar (Yevropada ~868 MHz diapazon) orqali markaziy shlyuz (gateway) qurilmasiga ma‘lumot uzatadi. LoRaWAN qamrovi ochiq hududda 10–15 km gacha yetishi mumkin, shahar sharoitida esa 2–5 km atrofida, ya‘ni an‘anaviy Wi-Fi yoki ZigBee‘dan ancha ustun. Buning ustiga, LoRa radiosignallari to‘siqlardan yaxshi o‘tishi (binolar, daraxtlar ichkarisiga chuqur kirib borishi) bilan ajralib turadi, bu esa qishloq hududlari va tog‘oldi zonalarida o‘rnatilgan datchiklardan signal olishda qo‘l keladi. LoRaWAN tarmog‘i yulduzsimon (star-of-stars) topologiyada ishlaydi: ko‘plab chekka datchiklar bitta yoki bir necha markaziy shlyuzga ulanadi va shlyuzlar o‘z navbatida internet orqali markaziy serverga ulanadi. Ushbu arxitektura tarmoqni kengaytirishda juda moslashuvchan – yangi sensorlarni qo‘shish oson, agarda qamrov hududini oshirish kerak bo‘lsa, qo‘shimcha shlyuzlar o‘rnatish kifoya. LoRaWAN‘ning yana bir afzalligi – qurilmalarining energiya samaradorligi: juda kam quvvat sarflagani bois, oddiy batareya bilan 5–10 yilgacha ishlay oladigan datchiklar yaratish mumkin. Bu xususiyat infratuzilmasi chekka va elektr tarmoqlaridan uzoq bo‘lgan suv omborlari uchun juda muhim. Biroq LoRaWAN aloqa kanali past ma‘lumot uzatish tezligi bilan cheklangan – nazariy maksimum 50 kbps atrofida, amaliyotda bir necha kbps va qisqa xabarlar yuborishga mo‘ljallangan. Demak, ushbu texnologiya ko‘p sonli kichik hajmli sensor ma‘lumotlarini (suv sathi, bosim kabi o‘lchovlar) uzatishga mos, lekin videokuzatuv yoki yuqori aniqlikdagi telemetriya uchun yaramaydi.

NB-IoT (Narrowband Internet of Things) – uyali aloqa operatorlari tomonidan xizmat ko‘rsatiladigan tor polosali simsiz tarmoq texnologiyasi bo‘lib, 4G/5G mobil tarmoqlarining bir qismidir. NB-IoT lisenziyalangan chastota diapazonida ishlaydi va mavjud mobil aloqa infratuzilmasidan foydalangan holda keng qamrovni ta‘minlaydi. Uning signallari bino ichiga chuqur kirib borishi va yer ostidagi qurilmalardan (masalan, quduqlar, podvallar) ham axborot uzatishi mumkin, shu sababli aqlli hisoblagichlar (smart metering), atrof-muhit monitoringi kabi sohalarda qo‘llash uchun qulay. NB-IoT texnologiyasining muhim ustunligi – mavjud mobil tarmoqqa integratsiyalashuvi: yangi infratuzilma qurmasdan turib, mobil operatorning bazaviy stansiyalari orqali ko‘plab (bitta tayanch stansiyaga 50–100 mingtagacha) IoT qurilmalarni tarmoqqa ulash mumkin. Bu, ayniqsa, shahar hududlarida yoki allaqachon uyali aloqa qamrovi

mavjud bo‘lgan mintaqalarda katta afzallikdir. NB-IoT’ning ma’lumot uzatish tezligi LoRaWAN’ga nisbatan yuqoriroq – taxminan 200–250 kbps gacha, ya’ni murakkabroq telemetrik axborotni ham uzatish imkoni bor. Shu bilan birga, NB-IoT qurilmalari doimiy ravishda uyali tarmoqqa ulanib turishi lozimligi bois quvvat sarfi LoRaWAN’dan biroz yuqoriroq (batareya quvvati bir necha yilga yetishi mumkin, lekin 5–10 yil emas). Yana bir jihati – NB-IoT xizmatidan foydalanish uchun mobil operator bilan hamkorlik qilish va ma’lum obuna to‘lovlarini to‘lash talab etiladi, ya’ni xarajatlar nuqtai nazaridan xususiy LoRa tarmog‘iga qaraganda qimmatroq bo‘lishi mumkin. Shu sababli, keng miqyosli (masalan, minglab datchiklarni qamrab oluvchi) loyihalarda NB-IoT’ning aloqa xarajatlari e’tiborga olinishi zarur.

ZigBee – qisqa masofali simsiz aloqa protokoli bo‘lib, asosan uy-joy va bino ichidagi “aqlli uy” tizimlari, sanoat avtomatizatsiyasi va tibbiyot qurilmalarida keng qo‘llaniladi. ZigBee 2.4 GHz chastotada ishlaydi va mesh (to‘ri)simon tarmoq topologiyasini qo‘llab-quvvatlaydi, ya’ni har bir qurilma signallarni boshqa qurilma orqali uzatib, tarmoq qamrovini kengaytirishga yordam berishi mumkin. Bu xususiyat, bir tomondan, masofani oshirishga xizmat qiladi, ammo shunga qaramay ZigBee’ning amaliy qamrovi bir necha o‘n metr bilan chegaralanadi (masalan, bitta xonadon yoki bitta bino doirasida). ZigBee’ning ustun jihatlaridan biri – ma’lumot uzatishdagi kichik kechikish (low latency) va nisbatan yuqori o‘tkazuvchanlik (taxminan 250 kbps gacha) bo‘lib, masofadan turib shoshilinch boshqaruv talab qilinadigan ilovalar uchun mosdir. Shuningdek, ZigBee qurilmalari past quvvat sarfi bilan uzoq muddat ishlay oladi – masalan, ma’lumotni tez-tez jo‘natmaydigan sensorlar bir necha yil batareyasini quvvatlab turishi mumkin. Kamchilik tomoni – qisqa masofa va yuqori chastota tufayli ZigBee keng hududli tashqi loyihalarda samarali emas, ayniqsa, suv ombori kabi ochiq va katta hududlarda to‘liq qamrovni ta’minlash uchun minglab retranslyator qurilmalar kerak bo‘lib ketadi. ZigBee asosan bir binoga yoki lokal hududga o‘rnatilgan qurilmalarni (masalan, suv nasos stansiyasidagi sensorlar yoki bitta GES ichidagi datchiklar) tarmoqqa ulashda qo‘l keladi, ammo omborning o‘zi va uning atrofidagi 5–10 km lik hududni qamrab olishga mo‘ljallanmagan.

1-jadval. IoT tarmoqlarida qo‘llaniladigan ba’zi simsiz aloqa texnologiyalari taqqoslanishi.

Texnologiya	Qamrov masofasi	Ma’lumot uzatish tezligi	Quvvat sarfi (batareya umr)	Afzalliklari	Cheklov va kamchiliklari
LoRaWAN	10–15 km (qishloq), 2–5 km (shahar)	0.3–50 kb	Juda past (5–10 yil)tektelic.com	Xususiy tarmoq, arzon qurilmalar, uzoq qamrov	Past tezlik, ko‘p sonli uzatmalar uchun tarmoqqa yuklanma cheklangan
NB-IoT	Mobil tarmoq qamrovi (bazaviy stansiya doirasi)	≤ 250 kb	Past (2–5 yil, LoRadan yuqori)tektelic.com	Mavjud operator infratuzilmasi, yuqori penetratsiya, ishonchli	SIM-karta va obuna talab qiladi, operatorga bog‘liq, nisbatan qimmatroqureka.patsnap.com
ZigBee	10–100 m (mesh orqali ko‘proq)	≤ 250 kb	Past (bir necha yil)	Kam kechikish, mesh tarmoq, sanoat va uy sharoitida samarali	Keng hudud uchun mos emas, 2.4 GHz to‘lqinlar suv va to‘siqlarda sustlashadi

Yuqoridagi taqqoslashdan ko‘rinib turibdiki, LoRaWAN qishloq xo‘jaligi, suv omborlari kabi katta hududli monitoring uchun eng ma‘qul variant hisoblanadi – u arzon, energiya tejamkor va qamrovi keng. NB-IoT texnologiyasi qamrov bor joyda yaxshi ishlaydi va ma‘lumotni xavfsiz hamda barqaror uzatadi, ammo chekka hududlarda (bazaviy stansiya yetmagan joylarda) qamrovni ta‘minlash qiyin. ZigBee esa kichikroq masofada yuqori tezlik va ko‘p datchikli mahalliy tarmoqlar (masalan, nasos stansiyasining ichki monitoringi) uchun mos bo‘lib, keng ko‘lamli suv ob‘ektini to‘liq qamrab ololmaydi. Amaliy loyihalarda ko‘pincha ushbu texnologiyalarni birgalikda qo‘llash mumkin: masalan, olis daryodan oqim ma‘lumotlarini uzatish uchun LoRaWAN, suv taqsimlash inshooti ichida o‘nlab sensorlarni bog‘lash uchun ZigBee, markaziy dispetcherlikka uzatishda esa NB-IoT yoki hatto sun‘iy yo‘ldosh aloqasidan foydalanish mumkin. Muhimi, tanlangan aloqa tizimi past kechikish (lozim paytda tezkor aksiyat qilish uchun) va yuqori ishonchlilik (signal uzilishi tufayli ma‘lumotlar yo‘qolmasligi uchun) kabi talablarga javob berishi lozim.

Intellektual boshqaruv algoritmlari va sun‘iy intellekt yondashuvlari

IoT sensorlari yordamida katta hajmdagi ma‘lumotlar yig‘ilgach, navbatdagi vazifa – ushbu ma‘lumotlarni tahlil qilish va optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilish dir. An‘anaviy gidrologik modellarda matematik tenglamalar va empirik bog‘lanmalar orqali suv ombori operatsiyalari (masalan, suv sathi rejimini yil davomida saqlash grafigi) belgilanardi. Biroq, iqlim o‘zgaruvchanligi, suv iste‘molidagi mavsumiy keskin farqlar, irrigatsiya tizimidagi yo‘qotishlar kabi omillar bu jarayonni murakkablashtirib yubordi. So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt (AI) va mashinali o‘rganish usullari suv resurslarini boshqarishda keng tatbiq etilmoqda. Xususan, sun‘iy neyron tarmoqlar, chuqur o‘rganish (deep learning) algoritmlari, adaptiv neyro-bulanik (ANFIS) tizimlari yordamida suv omborlariga keluvchi suv oqimini oldindan bashorat qilish, sel-suv toshqinlarini prognozlash, suv sifati ko‘rsatkichlarini doimiy kuzatish hamda murakkab gidrotexnik inshootlarni avtomatik boshqarish bo‘yicha izlanishlar olib borilmoqda. Masalan, 1–3 soat keyingi suv sathini oldindan aytib beruvchi adaptiv neyro-bulanik inferensiya modeli ishlab chiqilib, an‘anaviy usullarga nisbatan yuqori aniqlikka erishilganligi haqida ilmiy manbalarda xabar qilinadi (ANFIS modeli). Shuningdek, suv omborlari ish rejimini optimallashtirishda genetik algoritmlar, zarrachalar ro‘yhatga olish (particle swarm) kabi evolyusion usullar ham qo‘llanilib, ma‘lum cheklovlar (masalan, gidrotexnik xavfsizlik chegaralari, suv talabining qondirilishi) doirasida eng maqbul boshqaruv parametrlarini tanlashga erishilmoqda.

Bu mantiq (fuzzy logic) yondashuvi suv omborlarini boshqarishda alohida o‘rin tutadi, chunki ushbu tizimlar ko‘pincha noaniqlik va xatolikka moyil bo‘lgan ma‘lumotlarga tayanadi. Bulanik boshqaruv real jarayon modellariga to‘liq tayanmasdan, ekspert bilimlar va mantiqiy qoidalar asosida ishlaydi. Masalan, suv ombori uchun bulanik boshqaruvchi algoritmi quyidagi qoidaga ega bo‘lishi mumkin: “agar suv darajasi yuqori va kutilayotgan yomg‘ir ko‘p bo‘lsa, unda suv chiqarish klapanini ozroq och”. Bunday qoidalar tizimi omborni ekstremal holatlardan saqlashda va suvni tejab, zarur paytda uzatishda yordam beradi. Bulanik mantiq an‘anaviy “to‘g‘ri-yo noto‘g‘ri” qaror qabul qilishdan voz kechib, insonning tajribasiga asoslangan lug‘aviy qoidalarni formal ifodalashga imkon beradi. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, aniq matematik modeli mavjud bo‘lmagan yoki real vaqtda u bilan ishlash qiyin bo‘lgan hollarda bulanik boshqaruv yuqori natija beradi. Shu bois, suv resurslarini taqsimlashda, ayniqsa, “ko‘p maqsadli” (masalan, omborni toshqindan himoya qilish bilan birga irrigatsiya uchun yetarli zaxirani saqlash) vazifalarda bulanik mantiqiy boshqaruv yaxshi samara berishi kutiladi.

Mashinali o'rganish (Machine Learning) esa katta hajmdagi tarixiy ma'lumotlar asosida o'z-o'zini moslashtiruvchi modellar yaratishga imkon beradi. Agar bizda suv omborining ko'p yillik kiritish-chiqarish ma'lumotlari (yomg'ir miqdori, daryodan kelgan oqim, bug'lanish, qishloq xo'jaligi uchun sarflangan suv, gidroenergetika uchun chiqarilgan suv hajmi va h.k.) bazasi mavjud bo'lsa, ML algoritmlari ushbu ma'lumotlardan namunalar va tendentsiyalarni aniqlab, kelajak uchun bashorat qiluvchi modelni o'rgatishi mumkin. Misol uchun, sun'iy neyron tarmog'i asosidagi modelga so'nggi 30 yillik oylik suv kirimi va harorat, yog'ingarchilik ko'rsatkichlarini o'rgatsak, u keyingi bir necha oyga mo'ljallangan suv kelimi miqdorini bashorat qilib berishi mumkin (muzlash davri, sel oqimlari, qurg'oqchil davrlar va boshqalar bilan bog'liq murakkab noaniqliklar mavjud bo'lsa ham). Bunday bashoratlash algoritmlari omborlarni boshqarishda juda foydali: masalan, agar oldindan kelasi oy kutilayotgan suv hajmi past bo'lishi ma'lum bo'lsa, bugungi kunda ombordan chiqarilayotgan suvni tejash yoki agrosanoat rejalarini moslashtirish mumkin. Xuddi shuningdek, anomalayani aniqlash uchun ML usullari joriy qilinmoqda – masalan, datchiklardan olingan oqim va bosim ma'lumotlaridagi g'ayrioddiy o'zgarishlarni avtomatik aniqlab, bu suv sizib chiqish yoki uskuna nosozligi belgisi bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Shu tariqa, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida suv resurslarini boshqarish an'anaviy tajriba va oddiy modellashtirishdan intellektual adaptiv tizimlarga o'tmoqda.

Bu o'zgarish suv oqimini oldindan aytish, loyqa oqizilmalarni boshqarish, toshqinlarni oldini olish, suv sifatini nazorat qilish va irrigatsiya rejimlarini optimallashtirish kabi ko'plab jarayonlarni qamrab oladi.

AI va intellektual algoritmlarni tatbiq etishda e'tiborga olinadigan jihatlardan yana biri – bu hibrid yondashuvlardir. Ayrim tadqiqotchilar sun'iy intellekt modellarini an'anaviy fizik-gidrologik modellar bilan integratsiya qilish (masalan, neyron tarmoq + suv balansi tenglamalari) orqali yanada ishonchli va izohlanishi mumkin bo'lgan boshqaruv tizimlarini ishlab chiqqanlar. Bundan maqsad, sun'iy intellektning bashorat kuchini klassik gidrologiyaning mantiqiy asoslari bilan birlashtirib, qaror qabul qilishda foydalanuvchi uchun tushunarli va ishonchli tavsiyalar berishdir.

III. Metodologiya.

IoT sensor tarmog'i va axborot tizimi arxitekturasi

Bunga yechim sifatida "aqli suv ombori" konsepsiyasini amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, bunda quyidagi asosiy komponentlar ishtirok etadi: (1) ombordagi datchik va sensorlar tarmog'i; (2) simsiz aloqa infratuzilmasi; (3) markaziy ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqaruv serveri; (4) intellektual dasturiy ta'minot (algoritmlar); (5) ijro qurilmalari va avtomatika vositalari; (6) foydalanuvchi interfeyslari (dispecherlik pulti, monitor, mobil ilova). Ushbu qismlarning o'zaro aloqasi 1-rasmda blok-sxema ko'rinishida tasvirlangan.

1-rasm. Suv omborini real vaqt rejimida boshqarish axborot tizimi arxitekturasi: sensorlar tarmog‘i LoRaWAN yoki NB-IoT simsiz aloqa orqali markaziy serverga ulanadi; markaziy tizim sun‘iy intellekt algoritmlari yordamida ma‘lumotlarni tahlil qiladi va boshqaruv qarorlarini qabul qiladi; nazorat tizimi ijrochi qurilmalar (klapanlar, nasoslar)ga buyruqlar yuboradi hamda operator uchun vizual ma‘lumotlarni (dashbord) taqdim etadi.

Yuqoridagi arxitekturaga asosan, avvalo suv omboriga o‘rnatiladigan sensorlar tarkibini aniqlaymiz. Ombor to‘g‘oni va suv inshootlariga quyidagilar o‘rnatiladi: suv sathi o‘lchagichlari (ombor havzasining turli nuqtalarida, masalan to‘g‘on oldida va orqa qismida, suv sig‘imini aniqlash va muayyan zonalaridagi sathni nazorat qilish uchun), suv oqimi datchiklari (to‘g‘onning suv chiqish qurilmasida – gidroagregat truboprovodida va to‘g‘on suv tashlama (selnovka) qurilmalarida – oqayotgan suv sarfini o‘lchash uchun), meteorologik stansiya (yog‘ingarchilik, harorat va namlikni kuzatish orqali suv balansi modellashirish uchun), suv sifatini nazoratlovchi sensorlar (ombor suvining loyqalik darajasi, suv tarkibidagi sho‘rlik va ifloslanish ko‘rsatkichlarini o‘lchash uchun). Shuningdek, agar ombor orqali gidroenergetika GES ishlayotgan bo‘lsa, gidroagregatlar tebranishi va boshqa texnik parametrlari ham tegishli datchiklar bilan kuzatiladi. Ushbu sensorlarning hammasi mahalliy IoT tarmoqqa ulanadi. Masalan, chekka joydagi har bir datchik LoRa modulga ega bo‘lib, yaqin atrofdagi LoRaWAN shlyuziga ma‘lumot uzatadi yoki har bir sensor to‘g‘ridan-to‘g‘ri NB-IoT modul orqali uyali aloqa tarmog‘iga ulanadi – tanlangan texnologiyadan qat‘i nazar, ma‘lumotlar markaziy tizimga yetkazilishi kerak. Agar hududda aloqa qamrovi cheklangan bo‘lsa, sun‘iy yo‘ldosh aloqa kanali (masalan, kichik uydu transmitteri) yoki mahalliy UHF/VHF radioaloqa zaxira kanali sifatida qo‘llanishi mumkin. Muhimi, aloqa tizimi barqaror va uzluksiz ishlashi, ekstremal ob-havo yoki tog‘li relyef sharoitida ham ishonchli signal uzatilishini ta‘minlashi zarur.

Markaziy server sifatida bulutli platforma yoki maxsus ajratilgan mahalliy ma‘lumot markazi ishlatiladi. Bizning holda, masalan, “O‘zbekgidroenergo” Situatsion markazidagi kabi, yagona dispetcherlik punkti tashkil etilishi mumkin. Barcha sensorlardan kelgan ma‘lumotlar ushbu serverda yig‘iladi va ma‘lumotlar bazasida saqlanadi. Real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun server yuqori unumli hisoblash quvvatiga ega bo‘lishi lozim – chunki bir paytning o‘zida yuzlab sensorlardan sekund sayin ma‘lumot kelib tushadi. Markaziy tizimda dasturiy ta‘minotning bir necha modullari faoliyat ko‘rsatadi:

- Ma‘lumotlar oqimini qabul qilish va yig‘ish moduli – sensorlardan keluvchi xom ma‘lumotlarni qabul qilib oladi, ularni vaqt tamg‘asi va joylashuv bo‘yicha indekslaydi, nosoz yoki to‘liq bo‘lmagan paketlarni ajratadi.
- Ma‘lumotlar bazasi va GIS (geografik axborot tizimi) – barcha o‘lchovlar tarixini saqlaydi; GIS komponenti orqali xaritada ombor havzasi, suv tarqatish kanallari va sensorlarning

joylashuvi aks ettiriladi (masalan, Farg‘ona vodiysi sug‘orish tizimida har bir dala konturiga qadar suv iste‘moli xaritasi tuzilganidek).

- Tahlil va diagnostika moduli – kelayotgan ma‘lumotlar asosida dastlabki hisob-kitoblar va diagnostika ishlarini bajaradi. Masalan, suv sathi o‘zgarishiga ko‘ra omborga kelayotgan yoki undan chiqayotgan suv hajmini real vaqtda hisoblaydi; qator sensorlardan kelgan ma‘lumotlarni solishtirib, anomal xatti-harakatlarni aniqlaydi (biror datchik nosozligi yoki alohida hududda kutilmaganda suv bosimi pasayishi va h.k.). Bu modul shuningdek rejalashtirilgan ko‘rsatkichlar bilan haqiqiy holatni solishtirib boradi (masalan, kunlik reja bo‘yicha 10 mln m³ suv chiqarilishi kerak edi, ammo real vaqt hisob-kitoblari bo‘yicha 11 mln m³ chiqdi – bu farqni qayd etadi).
- Prognoz va sun‘iy intellekt algoritmlari moduli – markaziy tizimning “miyasi” hisoblanadi. Bu yerda turli matematik modellardan foydalangan holda qarorlar qabul qilinadi. Masalan, oldindan o‘rgatilgan neyron tarmoq modeli asosida keyingi 5 kunlik suv kirimi bashorat qilinadi; bashorat natijasiga ko‘ra va hozirgi ombor holatini inobatga olib, agar ombor to‘lishga moyil bo‘lsa, optimum suv chiqarish rejimi hisoblab chiqiladi (shu bilan birga, kelasi haftada fermerlarning sug‘orish talabi ham qondirilishi lozim). Yoki bulanik mantiqiy boshqaruvchi joriy suv darajasi va meteorologik sharoitlarga qarab nasos agregatlari yoki klapanlarni ochish/yopish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Bu modul aslida bir nechta intellektual algoritmlarni uyg‘unlashtirgan holda ishlashi mumkin – masalan, ko‘p maqsadli optimallashtirish (irrigatsiya va gidroenergetika balansini topish) uchun genetik algoritmlar, qisqa muddatli aniq bashorat uchun LSTM (uzoq qisqa muddatli xotira tarmog‘i) modeli, uzluksiz o‘rganish uchun kuchaytiruvchi o‘rganish (reinforcement learning) agenti kabi.
- Boshqaruv va ko‘rsatmalar chiqarish moduli – tahlil va AI moduli qarorlariga asosan, omborni boshqaruvchi ijro mexanizmlarga buyruqlar yuboradi. Agar tizim avtomatlashtirilgan rejimda ishlayotgan bo‘lsa, u holda bu modul masalan gidrotexnik qurilmalarning avtomatlashtirish tizimi (SCADA) bilan integratsiyalanib, to‘g‘on klapanlarini ochish, yopish, nasoslarni yoqish yoki o‘chirish kabi buyruqlarni avtomatik uzatadi. Bunday hollarda xavfsizlik nuqtai nazaridan “inson nazorati” ham ko‘zda tutiladi – ya‘ni, muhim boshqaruv harakati oldidan markaziy tizim operatori uchun ogohlantirish yoki tasdiqlash so‘rovi yuboriladi.
- Vizualizatsiya va xabar berish moduli – markaziy dispetcher ekrani va masofaviy foydalanuvchi qurilmalari (kompyuter, planshet, smartfon) uchun qulay interfeysni ta‘minlaydi. Bunda omborning jonli rejimdagi holati grafik ko‘rinishda aks etadi: masalan, suv sathining vaqt bo‘yicha grafigi, kirim-chiqim dinamikasi, suv sifati indikatorlari, xavfsizlik signal va ogohlantirishlari kabi ma‘lumotlar ko‘rgazmali panel (dashboard)da namoyon qilinadi. Bu modul yordamida mas‘ul shaxslar masofadan turib tizimga ulanib, real vaziyatni kuzatishi va zaruriyat tug‘ilganda qo‘lda boshqaruvga o‘tishi mumkin.

Yuqoridagi arxitektura komponentlari birgalikda ishlashi natijasida “raqamli egizak” (digital twin) funksiyasi hosil bo‘ladi – ya‘ni, fizik suv omborining raqamli modeli doimiy ravishda yangilanib turadi. Bu model yordamida har xil ssenariylarni sinab ko‘rish (masalan, kutilmagan sel kelganda yoki qattiq qurg‘oqchilikda qanday chora ko‘rish) va qarorlarni oldindan baholash mumkin bo‘ladi. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, bunday kompleks tizimni yaratishda kibertahliksizlik choralari ham ko‘rilishi kerak: ma‘lumotlarning yaxlitligi (integrity) va maxfiyligi, boshqaruv signallarining himoyalaniishi (masalan, shifrlash orqali) va tizimga ruxsatsiz kirishlarni oldini olish kabi jihatlar hisobga olinadi. Real loyiha doirasida, masalan, korporativ axborot tarmog‘i tashkil etilib, himoyalangan protokollar va apparat vositalari yordamida sensorlardan Situatsion markazgacha uzluksiz va xavfsiz aloqa yo‘lga qo‘yiladi.

Eksperimental stend va sinov uslubi Taklif qilinayotgan tizimning samaradorligini sinash maqsadida kichik miqyosda pilot loyiha yoki laboratoriya sharoitida tajribaviy stend tashkil etilishi mumkin. Bizning holatda, shunday stend sifatida universitet laboratoriyasida mini-suv ombori modeli yaratildi. Modellash uchun diametri 2 metrli va balandligi 1 metrli idishda suv

havzasi hosil qilinib, uning kirim va chiqim oqimlarini nazorat qilish uchun nasos va klapanlar oʻrnatildi. Ushbu miniatyura tizimga quyidagi sensor va aktuatorlar ulab chiqildi:

- Ultratovushli suv darajasi datchigi – suv sathi balandligini 1 sm aniqlik bilan oʻlchaydi;
- Oqim oʻlchagich (turbinali tip) – nasos orqali quvurdan oqayotgan suv litr/daqiqada oʻlchanadi;
- Bosim sensori – quvur ichidagi suv bosimi (bar)ni kuzatadi;
- Elektromagnit klapan – quvurdan suv chiqarishni avtomatik yopib-ochar valf;
- Nasos va uning invertori – suvni aylantirib beruvchi nasos va uning tezligini boshqarish bloki;
- Kontroller (Arduino Mega) – barcha sensor oʻqishlarini qabul qilib, markaziy tizimga uzatuvchi va aktuatorlarni boshqaruvchi mahalliy mikrokontroller.

Dastlabki bosqichda ushbu stend simulyatsiya rejimida ishlatildi, yaʼni sensor va aktuatorlardan maʼlumotlar toʻplanib, markaziy tizim algoritmlari sinovdan oʻtkazildi. Markaziy server funksiyasini oddiy shaxsiy kompyuter bajardi; IoT aloqa sifatida esa LoRa moduldan foydalandik – sensor oʻqishlari LoRa orqali 10 soniyada bir markazga yuborildi, boshqaruv buyruqlari ham LoRa orqali kontrollerga qaytarildi. Sinovlar jarayonida quyidagi holatlar modellashtirildi: (a) suv kirimi keskin kamayganda (masalan, yomgʻir toʻxtashi) suv sathi pasayishi va nasos orqali chiqimni avtomatik ravishda qisqartirish; (b) suv sathi meʼyordan oshganda (masalan, kuchli yomgʻir quyilganda) favqulodda suvni chiqarish uchun klapanlarni ochish; (c) suv sifat koʻrsatkichlari (laboratoriya sharoitida elektr oʻtkazuvchanlik bilan modellashtirildi) yomonlashganda ogohlantirish signali berish va suv chiqarishni toʻxtatish. Har bir ssenariy boʻyicha qoʻlda boshqaruv va aqlli avtomatik boshqaruv natijalari taqqoslandi.

Qoʻlda (anʼanaviy) boshqaruvda laboratoriya xodimi sensor koʻrsatkichlarini kuzatib, oʻz qaroriga koʻra nasos va klapan rejimini oʻzgartirdi. Intellektual boshqaruvda esa dasturiy taʼminot oldindan berilgan qoidalar (bulanik qoidalar jamlanmasi) hamda sunʼiy neyron tarmogʻi bashorati asosida mustaqil qaror qabul qildi. Misol tariqasida, bulanik boshqaruv qoidalaridan biri quyidagicha edi: “agar suv sathi oʻta yuqori va suv sifati yomonlashgan boʻlsa yoki suv sathi yuqori va kirish oqimi ortib bormoqda boʻlsa, unda klapan toʻliq ochilsin (suvni tez chiqarilsin)”. Boshqa holatlar uchun esa klapan ochilish darajasi 0% dan 100% gacha uzluksiz oʻzgaruvchi tarzda belgilandi. Shuningdek, sunʼiy neyron model 5 daqiqa keyingi suv sathini doim bashorat qilib bordi – agar kutilayotgan sath kritik balandlikka yaqinlashsa, boshqaruvchi modul oldindan chora koʻrib (nasoslarni oʻchirish yoki qoʻshimcha suv chiqarishni ochish) vaziyatni barqarorlashtiradi.

IV.Tajriba natijalari.

Laboratoriya sinovlari intellektual boshqaruvning samaradorligini aniq namoyish etdi. Masalan, qoʻlda boshqaruv rejimida operator kechikkan qaror tufayli suv sathi kritik darajaga yaqinlashib, hatto tashqi idishga toʻkilish holati kuzatildi. Boshqaruvchini chalgʻitgan omil – bir vaqtda bir nechta sensor koʻrsatkichlarini kuzatib ulgurmaslik boʻldi (inson omili). Avtomatik tizim esa sunʼiy intellekt yordami bilan bunday vaziyatlarning oldini ola bildi: masalan, kuchli “yomgʻir” (havzaga suv quyilishi) simulyatsiya qilinganda, tizim suv sathi oshishini erta aniqlab, klapanlarni oʻz vaqtida ochdi va ortiqcha suvni xavfsiz chiqarib yubordi. Bunda suv sathi belgilangan xavfsiz darajadan oshib ketmadi – yaʼni toshqin sodir boʻlmadi. Sinov davomida suv sathining vaqt boʻyicha oʻzgarishi grafigi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Suv ombori suv sathining yil davomida o'zgarishi bo'yicha namunaviy grafik. Ushbu misol grafikda mavsumiy o'zgaruvchanlik (bahorda sathning ko'tarilishi va kuzda pasayishi) hamda real vaqt monitoring ma'lumotlari aks ettirilgan. Aqlli tizim ushbu o'zgarishlarni oldindan bashorat qilish va mos ravishda ombor operatsiyalarini rejalashtirish imkonini beradi.

Laboratoriya stendi misolida suv sathi va oqimini boshqarish qanchalik nozik tizim ekani ko'rindi. Masalan, dastlabki rejaga ko'ra, nasos kuniga 1000 litr suvni aylanma ravishda haydash kerak edi. Qo'lda boshqaruvda ayrim vaqtlarda nasos ortiqcha suvni qayta haydagan (ya'ni, chiqqan suv ortidan darhol omborga qayta tushib qolib, samaradorlik pasaygan) holatlar bo'ldi. Avtomatik boshqaruv esa bunday holatlarni minimallashtirib, nasos faqat zarur vaqtda ishlashi ta'minlandi – natijada kunlik aylanish hajmi 950–970 litrga tushdi, bu esa ~5% suv va elektr tejamkorlik demakdir. Albatta, laboratoriya sharoiti real ombor muhitidan farq qiladi, lekin ushbu tajriba aqlli algoritmlar suv boshqaruvini optimallashtirishga xizmat qilishini isbotladi. Xuddi shunday yondashuvni yirik suv omborlariga tatbiq etish kutilgan natijalarni berishi tahlil qilindi.

Kutilayotgan natijalardan eng muhimi – suvdan foydalanish samaradorligini oshirish. IoT sensorlari va AI yordami bilan suvni tejash salohiyati juda yuqori. Masalan, Pivot.uz tahlillarida qayd etilishicha, O'zbekistonda texnologiyalar yordamida qishloq xo'jaligida suv sarfini 20% kamaytirish orqali yiliga qo'shimcha 10 mlrd m³ suvni iqtisod qilish mumkin, bu esa 1 mln gektar yangi maydonni sug'orishga yetarli suv zaxirasini beradi yoki shahar aholisi uchun bir necha barobar ko'proq ichimlik suvi yetkazib berish imkonini yaratadi (Sobirova, 2025). Bizning taklif etilayotgan tizim ham ana shunday tejamkorlikka erishishga xizmat qiladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, agar respublikadagi yirik suv omborlariga aqlli boshqaruv tizimlari joriy etilsa, sug'orishdagi yo'qotishlarni kamida 10–15%ga qisqartirish, energetik samaradorlikni 5–7%ga oshirish (nasoslar va GESlarni optimal rejimlarda ishlatish orqali) va eng muhimi, real vaqt monitoringi tufayli texnogen avariylarni oldini olish mumkin bo'ladi.

Uzbekgidroenergo situatsion markazi misolida allaqachon bunday natijalarga erishilmoqda: 1500 dan ziyod yuqori aniqlikdagi sensorlar orqali 6 ta suv ombori va 80 ta GES uzluksiz kuzatuvga olingani bois, avvallari inson nazaridan chetda qolishi mumkin bo'lgan ko'plab kichik og'ishlar hozir darhol aniqlanmoqda. Masalan, to'g'on deformatsiyasi yoki gidroyo'l jihozlaridagi titrashlar bo'yicha sensor ma'lumotlari onlayn tahlil qilinib, xavf darajasi oshsa, avtomatik ogohlantirish beriladi. Bu esa xavfsizlikning yangi bosqichini ta'minlamoqda – avval gidrotexnik inshootlar holati faqat davriy tekshiruvlar bilan baholangan bo'lsa, endi uzluksiz sensorlar "ko'zi" ostida turibdi. Bundan tashqari, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarining integratsiyasi (masalan, qordan to'planayotgan suv zaxirasini hisoblovchi MODSNOW dasturi) bilan birga, ushbu markaz gidrologik bashoratlarni ham ancha aniqroq qilib, suv resurslarini rejalashtirishda qo'l kelmoqda.

Taklif qilinayotgan tizim aynan shunday ilg'or tajribalarni umumlashtirgan holda ishlab chiqilmoqda. Tajriba natijalari ko'rsatdiki, IoT+AI yondashuvi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham o'zini oqlaydi. Endilikda quyidagi masalalar ustida qo'shimcha ish olib

borish rejalashtirilgan: (1) tizimni kattaroq poligon sharoitida (masalan, kichik bir suv omborida) sinovdan o'tkazish; (2) sun'iy intellekt algoritmlarini mahalliy sharoitga mos ravishda yanada takomillashtirish (masalan, o'zbekcha ob-havo ma'lumotlari va sug'orish rejimlari asosida o'qitish); (3) iqtisodiy samaradorlik tahlilini o'tkazib, bunday tizimni joriy etish harajatlari va foydasini solishtirish.

Yuqoridagi natijalar va tahlillar suv omborlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarning afzalliklarini yaqqol ko'rsatadi. Muhokama uchun bir necha asosiy jihatlarni ajratib ko'rsatamiz:

1. Raqamli transformatsiyaning dolzarbligi (O'zbekiston konteksti). O'zbekiston sharoitida suv resurslarini boshqarish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki strategik ahamiyatga ham ega. Qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotning muhim qismini tashkil etadi va u to'liq suvga bog'liq. Suv tanqisligi yillarida mamlakat YaIMi sezilarli pasayishi mumkin – Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotlarda suv yetishmasligi YaIMni 11% gacha qisqartirishi mumkinligi aytiladi. Shu bois, suvdan samarali foydalanish – xuddi yangi tabiiy resursni kashf etishdek gap. Respublikada suv xo'jaligini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar (masalan, irrigatsiya tizimlarini betonlashtirish, tomchilatib sug'orishni joriy etish, suv hisobini yo'lga qo'yish) qatorida aqlli texnologiyalarni tatbiq etish ham kutilgan samarani beradi. Yuqorida keltirilgan Pivot.uz manbasida aytilganidek, suvni tejash texnologiyalariga kiritilgan har 1 dollar investitsiya 3-4 dollar daromad keltirishi mumkin. Demak, IoT sensorlari va sun'iy intellektga kiritiladigan sarmoya ham qisqa fursatda o'zini oqlashi mumkin. Bu, ayniqsa, har yili takrorlanadigan suv tanqisligi muammosini yengillashtirishda muhim (masalan, Farg'ona vodiysida yoz oylarida suv yetishmay qolishi yoki Xorazm va Buxoro viloyatlarida Amudaryo oqimining kamayishi).

2. IoT texnologiyalarini joriy etishdagi to'siqlar. Har qanday yangi texnologiya kabi, IoT tarmoqlarini qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligiga tatbiq qilishda ham qator muammolar yuzaga chiqadi. Ulardan biri – infratuzilma va texnik ko'nikmalar masalasi. Masofaviy sensorlarni o'rnatish va ulardan foydalana olish uchun malakali mutaxassislar zarur. Ayni damda ko'plab suv xo'jaligi tashkilotlarida yetarli IT bilimiga ega kadrlar kam. Buni hal qilish uchun kadrlar tayyorlash, xorijiy tajribani o'rganish va mahalliy mutaxassislarni jalb etish lozim. Ikkinchi muammo – moliyalashtirish: dastlabki bosqichda bunday tizimni o'rnatish ancha xarajat talab etadi (sensorlar, aloqa uskunalari, server jihozlari, dasturiy ta'minot). Ammo xalqaro moliya institutlari (Masalan, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki) allaqachon bu yo'nalishda kredit va grantlar ajratishni boshlagan. Masalan, Osiyo Taraqqiyot Banki 2025-yilda O'zbekistonda suv resurslarini raqamlashtirish uchun 125 mln dollar ajratdi, bu evaziga minglab obyektlarga aqlli sensorlar va hisoblagichlar o'rnatilmoqda. Demak, moliyaviy jihatdan imkoniyatlar topiladi, faqat ularni maqsadli va samarali ishlatish mexanizmi kerak. Yana bir to'siq – tarmoq qamrovi va elektr ta'minoti. Chekka tog'li hududlarda mobil aloqa qamrovi zaif bo'lishi yoki umuman bo'lmasligi mumkin, ba'zan elektr energiyasi ham beqaror. Bunday joylarda sensor tizimlari uchun muqobil variant sifatida quyosh panellari (avtonom quvvat) va sun'iy yo'ldosh aloqa modullari qo'llash mumkin. Masalan, Markaziy Osiyoning tog'li hududlarida qator gidropostlar aynan sun'iy yo'ldosh orqali markazga ma'lumot uzatadigan tizimga o'tkazilmoqda. Bundan tashqari, LoRaWAN kabi xususiy tarmoqlar yordamida ham o'z inshootlarimizni o'zimiz qamrab olishimiz mumkin.

3. Intellektual algoritmlarning ishonchliligi va qabul qilinishi. Sun'iy intellektning bashorati va qarorlariga to'liq tayanish hamma vaqt ham oson emas. Mas'ul mutaxassislar avvalboshda AI tavsiyalariga shubha bilan qarashi mumkin – ayniqsa, agar bu tavsiyalar an'anaviy tajriba va "sezgi"ga zid bo'lsa. Shu sababli, tizim joriy etilishining dastlabki bosqichida inson nazorati bilan birga ishlashi tavsiya etiladi. Masalan, aqlli tizim klapani yopmoqchi bo'lsa, avval operatorga xabar beriladi va uning ma'qullashi bilan bajariladi (yarim avtomatik rejim). Tizim o'zini ishonchli ko'rsatib, mutaxassislar yetarli tajriba orttirgach, to'liq avtomatik boshqaruvga

o'tish mumkin. Shuningdek, AI modellarining qarori tushuntiriladigan sun'iy intellekt (explainable AI) tamoyillari asosida izohlanib turilsa maqsadga muvofiq – ya'ni, nima uchun aynan bunday qaror qabul qilgani haqida foydalanuvchi ma'lumot olishi kerak. Bu ham tizimga ishonchni oshiradi, ham kelgusida modelni takomillashtirishga xizmat qiladi.

4. Kutilayotgan samaralar va barqarorlik masalalari. Aqlli boshqaruv tizimining eng katta yutug'i – suv resurslarining barqaror foydalanilishini ta'minlash. Agar suv omborlari samarali boshqarilsa, qurg'oqchilik yillarda zarur zaxiralarni oldindan yaratish, toshqin yillarda esa talafotni kamaytirish mumkin bo'ladi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi, energetika uzluksizligi va ekologik barqarorlikka xizmat qiladi. Masalan, mavsum oxirida ortiqcha suvni zaxiraga olish va bug'lanish yo'qotishlarini kamaytirish orqali keyingi yil suv taqchilligini biroz bo'lsa ham yengillashtirish mumkin. Yoki aksincha, vegetatsiya davri avvalida suvni to'g'ri taqsimlash orqali hosildorlikni oshirishga erishiladi – pivot.uz maqolasida keltirilishicha, tomchilatib sug'orish, sensorlar va masofaviy monitoringni keng qo'llash natijasida ayrim joylarda hosildorlik 20–30% oshgan, suv sarfi esa 40–60% ga kamaygan, bular esa qishloq xo'jaligida juda katta ko'rsatkichlar. Shu ma'noda, raqamli texnologiyalarni jalb etish iqtisodiy jihatdan ham samarador. Barqarorlik masalalariga kelsak, suv omborlari boshqaruvida AI joriy etish iqlim o'zgarishi sharoitida moslashuvchanlikni oshiradi – bashoratlar asosida harakat qilgan tizim kutilmagan o'zgarishlarga tezroq moslasha oladi. Biroq, butunlay texnologiyaga tayangan tizim ham qarshiliklarga duch kelishi mumkin: masalan, datchik buzilsa yoki aloqa uzilsa, noto'g'ri ma'lumotga asoslangan qaror xatoga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar uchun zaxira mexanizmlar bo'lishi kerak – qo'polroq aytganda, “B rejasi” (masalan, ayrim sensor ishlamay qolganda uning funksiyasini vaqtincha boshqa usulda baholash yoki xavfsizlik nuqtai nazaridan tizimni avariya rejimiga o'tkazib, inson aralashuvi talab etilishini bildirish).

5. Milliy platforma va huquqiy asoslar. Suv resurslarini integratsiyalashgan holda boshqarish uchun faqat bitta suv omborining aqlli tizimga o'tkazilishi yetmaydi – bu tizimlar o'zaro bog'liq holda ishlashi lozim. Respublika darajasida barcha yirik suv omborlari va magistral kanallar yagona tarmoqqa bog'lanib, Markaziy boshqaruv markaziga ma'lumot uzatsa, real vaqt rejimida butun mamlakat suv balansi nazorat qilinadi. Bu, albatta, uzoq muddatli maqsad, lekin unga intilish zarur. Buning uchun standartlar va protokollar bixillashtirilishi, ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilishi kerak. Huquqiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha hali maxsus normativ hujjatlar kam. IoT sensorlari orqali olingan ma'lumotlarning huquqiy maqomi, masalan, suvni tejamaslik bo'yicha qanday chora qo'llashda asos bo'la oladimi – bu savollar ochiq turibdi. Kelgusida suvdan foydalanish bo'yicha raqamli monitoring natijalarini qonunchilikka integratsiya qilish (masalan, suv limiti oshib ketgan xo'jaliklarga ogohlantirish va jarimalarni avtomatik berish) masalasini ko'rib chiqish lozim. Bu borada xorij tajribasi (masalan, AQSh va Avstraliyada suv bozorlarini raqamli monitoring qilish yoki Hindistonda aqlli sug'orish tizimlarini subsidiyalash) o'rganilishi foydali bo'ladi.

Xulosa.

Yuqoridagi tadqiqot va tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- IoT texnologiyalari suv omborlarida suv resurslarini boshqarish sifatini tubdan oshirishga qodir. Masofaviy sensorlar yordamida suv sathi, oqimi va sifatini uzluksiz kuzatish, real vaqt rejimida katta ma'lumotlar yig'ish hamda ularni tezkor tahlil qilish imkoni yaratildi. An'anaviy qo'lda o'lchash va hisoblash usullari bilan taqqoslaganda, IoT tizimi ancha ishonchli va tezkor ma'lumot oqimini ta'minlaydi, bu esa iste'molchi – suv manbai o'rtasidagi axborot uzilishlarini yo'q qiladi.
- Simsiz sensor tarmoqlari uchun LoRaWAN va NB-IoT texnologiyalari O'zbekiston sharoitida eng ma'qul variantlar sifatida baholandi. LoRaWAN qishloq va tog' oldi hududlarida

uzundan-uzoq masofadagi suv ob'ektlarini qamrab olish uchun qulay, eng muhimi, energetik jihatdan tejamkor (batareyalar yillar davomida ishlaydi) va xususiy tarmoq sifatida mustaqil boshqariladi. NB-IoT yirik aholi punktlari va mobil aloqa mavjud hududlarda ishonchli xizmat ko'rsatib, mavjud infratuzilmaga integratsiyalashadi, ammo uning uchun aloqa operatoriga tobelik va qisman yuqoriroq xarajatlar talab qilinadi. ZigBee esa lokal masshtabda, masalan, gidroinshoot ichida bir nechta sensorni ulash uchun qulay, lekin katta hudud uchun yaroqsiz. Shu bois, real loyihada turli texnologiyalarni kombinatsiyalash yoki ketma-ket ishlatish eng optimal yechim bo'lishi mumkin.

- Sun'iy intellekt va intellektual algoritmlar suv resurslarini boshqarish jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Maqolada ko'rsatib o'tganimizdek, an'anaviy yondashuvlar (statik jadval-grafiklar bo'yicha boshqarish) endi o'zini oqlamayapti – iqlim o'zgarishi, antropogen omillar natijasida sharoit keskin o'zgaruvchan bo'lib qoldi. AI esa shu o'zgaruvchanlikka moslashish imkonini beradi. Misol uchun, neyron tarmoq asosidagi model suv omboriga keladigan oqimni bir necha kun oldin bashorat qilib, boshqaruvchilarga qimmatli axborot beradi. Bulanik boshqaruv esa noaniq va to'liq bo'lmagan ma'lumotlar sharoitida ham barqaror usullarni taklif qiladi. Eng muhimi, bu algoritmlar yordamida optimum yechimlarni topish imkoni tug'iladi: masalan, suvni qachon va qancha miqdorda qaysi sektorga berish kerakligini aniqlashda ko'plab ma'lumotlar tahlil qilinib, eng samarali variant tavsiya etiladi. Bu nafaqat suvni tejash, balki energetika va ekologiya masalalarida ham balansni saqlashga yordam beradi.
- Axborot tizimi arxitekturasi sifatida taklif etilgan model kompleks yondashuvning muhimligini ko'rsatadi. Faqat datchiklar yoki faqat dasturiy algoritmlar yetarli emas – ularni yagona integrallashgan tizimga birlashtirish zarur. Shundagina raqamli transformatsiya to'liq samara beradi. Markaziy boshqaruv va monitoring platformasi, ma'lumotlar bazasi, GIS integratsiyasi, vizualizatsiya – bularning hammasi birgalikda ishlaganda suv xo'jaligi boshqaruvi to'liq siklda qamrab olinadi. "O'zbekgidroenergo" markazi bunga yorqin misoldir – ushbu tizim real vaqtda 6 ombor va 80 GESni nazorat qilib, favqulodda holatlarni avtomatik aniqlash va oldini olishga xizmat qilmoqda. Bu loyiha ko'rsatdiki, hatto mavjud inshootlarni ham zamonaviy sensorlar bilan jihozlab, yagona platformaga ulash orqali ulkan natijalarga erishish mumkin.
- Maqbullik va barqaror rivojlanish. Suv resurslarini boshqarishda IoT va AI dan foydalanish mamlakatda suv xavfsizligini ta'minlashga, qishloq xo'jaligi va sanoat ehtiyojlarini muvozanatda qondirishga zamin yaratadi. Kelgusida Markaziy Osiyo mintaqasida transchegaraviy suv oqimlarini boshqarishda ham raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynashi kutilmoqda – masalan, qo'shni davlatlar bilan birgalikda Syrdaryo va Amudaryo havzalarida avtomatik gidropostlar o'rnatish va ma'lumot almashish tinchlik va totuvlikda suvdan foydalanish kafolati bo'lishi mumkin. Raqamli tizimlar shaffoflikni oshiradi: qaysi mamlakat qancha suv olayotgani yoki daryoga qancha suv berayotgani real vaqtda ko'rinib turadi, bu esa o'zaro ishonchni mustahkamlaydi. Shu jihatdan, taklif etilayotgan IoT va intellektual boshqaruv algoritmlariga asoslangan axborot tizimi nafaqat texnik yangilik, balki ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega innovatsiya deyish mumkin.

O'zbekiston suv omborlarida IoT sensorlari va sun'iy intellektga tayangan holda boshqaruvni yo'lga qo'yish – bu davr talabiga mos javobdir. Ushbu yondashuv suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish, yo'qotish va isrofgarchilikka barham berish, real vaqt rejimida xabardorlik va tezkorlikni ta'minlash orqali kelajakda suv tanqisligining oldini olishga xizmat qiladi. Tadqiqot va amaliy sinovlar ko'rsatdiki, bunday tizimni joriy etish texnik jihatdan to'liq imkonga ega va iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydi. Albatta, to'laqonli natijaga erishish uchun bosqichma-bosqich butun suv xo'jaligi tizimini raqamli transformatsiya qilish, kadrlar salohiyatini oshirish va xalqaro eng yaxshi tajribalarni jalb etish lozim bo'ladi. 50 yillik ilmiy va amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, suvni tejash va samarali ishlatish – bu har doim innovatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan. XX asrda bu nasoslar, kanallar, to'g'onlar qurilishi bo'lgan bo'lsa, XXI asrda bu – aqlli sensorlar, sun'iy intellekt va raqamli axborot tizimlari bo'ladi. Suv – hayot manbai, va uni asrash bugungi avlodning eng muhim vazifalaridandir.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar.

1. Sobirova, G. (2025, 30-avgust). Water is the new gold: tech solutions for Uzbekistan's irrigation crisis. Pivot.
2. Asian Development Bank (ADB). (2025). ADB to Provide \$125 Million for Digitalization of Uzbekistan's Water Sector. Press Release.
3. O'zbekkosmos agentligi. (2022, 9-iyun). "O'zbekkosmos" agentligi suv omborlari holatini monitoring qilib, kosmik surat va ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Prezident matbuot xizmati xabari.
4. O'zbekkosmos agentligi. (2024, 12-mart). Uzbekcosmos Agency determines the actual volume and turbidity percentage of 25 reservoirs for 2023 using space monitoring and bathymetric images. Government News.
5. UzDaily. (2025, 23-aprel). Situational Center "Uzbekhydroenergo": A Unified Digital Platform for Reliable Hydropower. UzDaily news.
6. Memonova, G., Schmidt, P., Gofurova, G., & Tursunov, J. (2023). Automated Groundwater Monitoring System with Real-time Data Collection and Analysis Using LoRa and GSM Technologies. Proceedings of the 16th Int. Conf. "Environment. Technology. Resources." Rezekne, Latvia, Vol.2, pp.209-215.
7. Gacu, J. G., Monjardin, C. E. F., Mangulabnan, R. G. T., et al. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Surface Water Management: A Comprehensive Review of Methods, Applications, and Challenges. Water, 17(11), 1707.
8. PatSnap Eureka. (2025, 14-iyul). How Zigbee, LoRaWAN, and NB-IoT compare in low-power IoT networks. [Blog post].
9. Fayzullaev, B. A., Dzholdasbaev, B. D., & Muratbaeva, F. M. (2024). Use of Internet of Things Technologies in Pipeline Water Supply Systems. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 29(June), 260-263.
10. Laboratuar.com (EUROLAB). (2020). IEC EN 61131-7 dasturlashtiriladigan kontrollerlar – 7-qism: noaniq (bulanik) boshqaruvni dasturlash uchun standart. (O'zbek tiliga tarjima).